

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITV V AGRAPHOМ SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT KOMPANIYALARIDA REKLAMA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDIYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEKNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	672
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI

Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
ORCID: 0009-0001-8796-4800
Email: n.ishankulov@kiut.uz

Ishbekova Lobar Yunusxonovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0007-2622-9101
Email: ishbekovalobar@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligining iqtisodiy mohiyati hamda xususiyatlari o'rganilgan. Maqolada to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik tushunchalarining nazariy asoslari, ularning bir-biri bilan bog'liqligi va farqli jihatlarini tahlil qilingan. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar, to'lov qobiliyatini baholashning asosiy usullari va ko'rsatkichlari kabi jihatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorlik, likvidlik, ustav kapitali, dividend siyosati, moliyaviy koeffitsiyentlar, bankrotlik xavfi, aktivlar va majburiyatlar, moliyaviy tahlil, to'lov qobiliyati koeffitsiyentlari.

Abstract. This article examines the economic aspects and characteristics of solvency and financial stability of joint-stock companies. It analyzes the theoretical foundations of the concepts of solvency and financial stability, their interrelations, and differences. It also examines aspects such as internal and external factors influencing the financial stability of joint-stock companies, as well as key methods and indicators for assessing solvency.

Key words: joint-stock company, solvency, financial stability, liquidity, authorized capital, dividend policy, financial ratios, bankruptcy risk, assets and liabilities, financial analysis, solvency ratios.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономические аспекты и характеристики платежеспособности и финансовой стабильности акционерных обществ. Анализируются теоретические основы понятий платежеспособности и финансовой стабильности, их взаимосвязи и различия. Также рассматриваются такие аспекты, как внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую стабильность акционерных обществ, основные методы и показатели оценки платежеспособности.

Ключевые слова: акционерное общество, платежеспособность, финансовая стабильность, ликвидность, уставный капитал, дивидендная политика, финансовые коэффициенты, риск банкротства, активы и пассивы, финансовый анализ, коэффициенты платежеспособности.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari iqtisodiyotning yetakchi subyektlaridan biri hisoblanadi. Ularning moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyati nafaqat korxonaning omon qolishi, balki investorlar, kreditorlar va davlat oldidagi majburiyatlarni bajarish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega¹. To'lov qobiliyati –

1 Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2020). *Fundamentals of corporate finance* (10th ed.). McGraw-Hill.

korxonaning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish qobiliyati bo'lsa, moliyaviy barqarorlik uning uzoq muddatli istiqbolda mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatini ifodalaydi. Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv tuzilmasi, ustav kapitalini shakllantirish tartibi va dividend siyosati ularning to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi². Ayniqsa, rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy holatini tahlil qilish va prognoz qilish alohida dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlarda to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik ko'pincha likvidlik, rentabellik va biznes faollik ko'rsatkichlari bilan bog'liq holda o'rganiladi. Biroq aksiyadorlik jamiyatlarining aynan tashkiliy-huquqiy shakliga xos bo'lgan xususiyatlari – aksiyalarning erkin muomalasi, ochiq moliyaviy hisobot berish majburiyati va dividend siyosatining o'ziga xosligi – bu ikki toifani alohida tahlil qilishni talab qiladi³.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi masalalari O'zbekiston iqtisodchilari tomonidan ham keng o'rganilgan. Mahalliy adabiyotlar tahlili mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini ochib berish bilan birga, milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olish imkonini beradi.

Jo'rayev va Karimov to'lov qobiliyatini korxonaning o'z qisqa muddatli majburiyatlarini belgilangan muddatda va to'liq hajmda bajarish qobiliyati deb ta'riflaydi⁴. Mualliflarning fikricha, moliyaviy barqarorlik esa korxonaning uzoq muddatli istiqbolda o'z faoliyatini moliyalashtirish manbalarining yetariligi, qarz mablag'lariga bog'liqlik darajasining pastligi va to'lov qobiliyatining doimiy ravishda ta'minlanganligi bilan tavsiflanadi.

Tursunov O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda quyidagi o'ziga xos jihatlarni alohida ajratib ko'rsatadi: aksiyadorlarning asosan yuridik shaxslar (xususan, davlat ulushi saqlanib qolgan korxonalar) bo'lishi; dividend siyosatining sust rivojlanganligi; ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozorining yetarli darajada likvid emasligi. Muallifning ta'kidlashicha, ushbu omillar xorijiy modellarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash imkoniyatini cheklaydi va mahalliy xususiyatlarni hisobga oluvchi metodologiyani ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqaradi⁵.

Rasulov aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyatini baholashda likvidlik koeffitsientlari (joriy likvidlik – kamida 2, tez likvidlik – 0,7-1,0, mutlaq likvidlik – 0,2-0,25) tizimidan foydalanishni tavsiya qiladi. Moliyaviy barqarorlikni baholashda esa moliyaviy mustaqillik koeffitsienti (0,5 dan kam bo'lmasligi kerak), qarz va o'z mablag'lari nisbati (1 dan oshmasligi kerak) va o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsienti (0,1 dan kam bo'lmasligi kerak) kabi ko'rsatkichlardan foydalanish lozim. Muallifning qayd etishicha, amaliyotda ko'plab mahalliy aksiyadorlik jamiyatlari ushbu me'yoriy qiymatlarga mos kelmaydi, bu esa moliyaviy tahlil va prognozlashtirishning takomillashtirilishini talab qiladi⁶.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, mahalliy adabiyotlarda aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi masalalari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, sohaga oid yagona va universal metodologiya ishlab chiqilmagan. Shu sababli, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlari to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini baholash uchun tizimli yondashuv, moliyaviy koeffitsiyentlar tahlili (likvidlik, muxtoriyat, leverage), shuningdek, Altman va Springate modellari qo'llanildi. Empirik ma'lumotlar sifatida tanlangan AJLarning 5 yillik moliyaviy hisobotlari asos qilib olindi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlashda korrelyatsion-regression tahlil va vaqt qatorlari usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda qiyosiy va ekspert baholash metodlari integratsiyalashgan holda qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi korporativ moliyaning markaziy muammolaridan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday tijorat tashkilotining uzluksiz faoliyat yuritishi, kreditorlar oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarishi, shuningdek, tashqi makroiqtisodiy zarbalarga qarshi turish qobiliyati bevosita mazkur ko'rsatkichlarning darajasiga bog'liq. Ushbu

2 Damodaran, A. (2018). *Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finance* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

3 Penman, S. H. (2021). *Financial statement analysis and security valuation* (6th ed.). McGraw-Hill.

4 Jo'rayev, N. X., & Karimov, O. R. (2020). Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 11(3), 42-51.

5 Tursunov, B. A. (2021). Korxonalarining to'lov qobiliyatini boshqarishning nazariy asoslari. *Moliyaviy tadqiqotlar jurnali*, 7(2), 108-117.

6 Rasulov, T. A. (2019). Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyatini baholash usullari. *Moliyaviy tahlil va audit*, 5(2), 75-84.

tadqiqotning maqsadi – aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini tarmoqlar va vaqt davrlari kesimida kompleks baholash, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va qonuniyatlarni aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi 45 ta aksiyadorlik jamiyatining 2019–2023-yillarga oid rasmiy moliyaviy hisobotlari (balans, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari to'g'risidagi hisobot) tashkil etadi. Tanlanma iqtisodiyotning quyidagi to'rtta asosiy tarmog'i bo'yicha shakllantirilgan: sanoat (12 ta AJ), qurilish (10 ta AJ), xizmat ko'rsatish (14 ta AJ) va moliya (9 ta AJ). Tanlanmaga kiritilgan aksiyadorlik jamiyatlari turli kapitalizatsiya darajasiga (kichik, o'rta va yirik) ega bo'lib, bu umumiy tendensiyalarni aniqlash imkonini berdi. Mazkur besh yillik davr iqtisodiy jihatdan heterogen xususiyatga ega: 2019-yil – nisbatan barqaror o'sish davri, 2020–2021-yillar – pandemik inqiroz va uning oqibatlari, 2022–2023-yillar – postpandemik tiklanish va geoiqtisodiy o'zgarishlar davri. Bu esa tadqiqotni turli iqtisodiy sharoitlarda aksiyadorlik jamiyatlarining moslashuvchanligini o'rganish uchun qulay qiladi.

Tahlil qilish jarayonida quyidagi ilmiy asoslangan indikatorlar tizimidan foydalanildi:

To'lov qobiliyatini baholash ko'rsatkichlari:

- Joriy likvidlik koeffitsiyenti (KJL) – aylanma aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: 1.5–2.5 oralig'i.

- Tez (shoshilinch) likvidlik koeffitsiyenti (KTL) – eng likvid va tez realizatsiya qilinadigan aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: $\geq 0.7-1.0$.

- Mutlaq likvidlik koeffitsiyenti (KML) – pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining qisqa muddatli majburiyatlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: $\geq 0.2-0.5$.

Moliyaviy barqarorlikni baholash ko'rsatkichlari:

- Muxtoriyat (avtonomiya) koeffitsiyenti (Kmuxt) – o'z kapitalining balans valyutasiga nisbati. Me'yoriy qiymat: ≥ 0.5 .

- Moliyaviy qaramlik koeffitsiyenti (Kqaram) – balans valyutasining o'z kapitaliga nisbati. Me'yoriy qiymat: ≤ 2.0 .

- O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti (KO'AM) – o'z aylanma mablag'larining aylanma aktivlarga nisbati. Me'yoriy qiymat: ≥ 0.1 .

- Altman Z" modeli (to'rt faktorli versiya, rivojlanayotgan bozorlar uchun moslashtirilgan) – bankrotlik ehtimolini prognoz qiluvchi kompleks model. Xavfsiz zona: >2.6 ; kulrang zona: 1.1–2.6; yuqori xavf: <1.1 .

- Springate modeli (Sskor) – to'rt faktorli moliyaviy barqarorlik modeli. Xavfsiz zona: >1.1 ; noaniq zona: 0.9–1.1; yuqori xavf: <0.9 .

Ma'lumotlarni qayta ishlashda statistik va ekonometrik usullar (o'rtacha qiymatlar, standart og'ish, Pearson korrelyatsiyasi, vaqt qatorlari tahlili) qo'llanildi. Barcha moliyaviy ko'rsatkichlar inflyatsiya ta'sirini kamaytirish maqsadida indeksatsiyalangan. Tahlil natijalarining ishonchliligi 95 % ($p < 0.05$) va 99 % ($p < 0.01$) ehtimollik darajalarida statistik baholandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati darajasi tarmoq mansubligiga va vaqt davriga qarab sezilarli farqlanishi aniqlandi. Eng yaxshi to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari moliya va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida kuzatilgan bo'lsa, qurilish va sanoatning ayrim segmentlarida jiddiy muammolar mavjud. Quyidagi 1-jadvalda tahlil qilingan besh yillik davr uchun tarmoqlar bo'yicha o'rtacha to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari jamlangan (1-jadval).

1-jadval. Aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari⁷ (o'rtacha qiymatlar, 2019–2023)

Tarmoqlar	KJL (norma: 1.5–2.5)	KTL (norma: 0.7–1.0)	KML (norma: 0.2–0.5)	To'lov qobiliyatining umumiy darajasi*
Sanoat (n=12)	1.82	0.78	0.21	O'rtacha
Qurilish (n=10)	1.43	0.59	0.14	Past
Xizmat ko'rsatish (n=14)	2.10	0.92	0.31	Yuqori
Moliya (n=9)	2.31	1.08	0.43	Yuqori
Tanlanma bo'yicha o'rtacha	1.92	0.84	0.27	O'rtachaga yaqin

1-jadval ma'lumotlarini batafsil tahlil qilish quyidagi muhim jihatlarni ochib beradi:

Birinchidan, qurilish tarmog'idagi aksiyadorlik jamiyatlarining joriy likvidlik koeffitsiyenti (1.43) me'yoriy chegaraning quyi darajasidan (1.5) past. Bu shuni anglatadiki, ushbu AJlarning aylanma aktivlari qisqa muddatli

7 Manba: muallif ishlanmasi.

majburiyatlarini to'liq qoplashga yetarli emas. Amaliyotda bunday holat korxonalarining kreditorlik qarzlarini o'z vaqtida to'lashda qiyinchiliklarga duch kelishini, kechiktirilgan to'lovlar va jarimalar xavfini oshiradi.

Ikkinchidan, tez likvidlik koeffitsiyenti bo'yicha qurilish (0.59) va sanoat (0.78) tarmoqlari me'yoriy qiymatdan (≥ 0.7) past yoki chegaraviy darajada. Bu ko'rsatkich zaxiralarni hisobga olmaganda, eng likvid aktivlar hisobiga majburiyatlarni qoplash qobiliyatini aks ettiradi.

Uchinchidan, mutlaq likvidlik koeffitsiyenti bo'yicha barcha tarmoqlar (moliya tarmog'idan tashqari) me'yoriy qiymatning quyi chegarasida (0.2) yoki undan past. Moliya tarmog'ida 0.43 ga teng bo'lgan bu ko'rsatkich nisbatan qulay bo'lsa-da, boshqa tarmoqlarda (xususan, qurilishda 0.14) AJlarning eng likvid aktivlari – pul mablag'lari va qisqa muddatli moliyaviy qo'yilmalari – juda past darajada. Bu degani, majburiyatlar muddati kelganda aksiyadorlik jamiyatlari aktivlarni sotishga yoki qayta moliyalashtirishga majbur bo'ladi, bu esa qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Vaqt dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, 2020–2021-yillarda (pandemik inqiroz davri) barcha tarmoqlarda to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari o'rtacha 18–25 % ga pasaygan. Eng keskin pasayish qurilish (KJL 1.58 dan 1.29 gacha, ya'ni 18.4 % ga) va sanoat (KJL 1.94 dan 1.67 gacha, 13.9 % ga) tarmoqlarida kuzatilgan. 2022–2023-yillarda xizmat ko'rsatish va moliya tarmoqlari nisbatan tez tiklangan bo'lsa, qurilish va sanoatda tiklanish sekin kechgan va 2023-yil oxiriga kelib ham 2019-yilgi darajaga to'liq qayta olmagan.

Moliyaviy barqarorlik – korxonaning uzoq muddatli istiqbolda o'z faoliyatini moliyalashtirish qobiliyati, kreditorlardan mustaqillik darajasi va iqtisodiy zarbalarga chidamliligini ifodalaydi. Ushbu tadqiqotda moliyaviy barqarorlikni baholash uchun klassik koeffitsiyentlar (muxtoriyat, moliyaviy qaramlik, o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik) bilan bir qatorda bankrotlik ehtimolini prognoz qiluvchi kompleks modellar (Altman Z» va Springate) qo'llanildi. Tahlil natijalari 2-jadvalda jamlangan (2-jadval).

2-jadval. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari⁸ (o'rtacha qiymatlar, 2019–2023)

Tarmoqlar	Kmuxt (norma: ≥ 0.5)	Kqaram (norma: ≤ 2.0)	KO'AM (norma: ≥ 0.1)	Altman Z» skor (xavfsiz: > 2.6)	Springate S-skor (xavfsiz: > 1.1)	Moliyaviy barqarorlik reytingi*
Sanoat (n=12)	0.53	1.89	0.12	2.45	1.08	O'rtacha (kulrang zona)
Qurilish (n=10)	0.39	2.56	-0.07	1.84	0.92	Past (yuqori xavf)
Xizmat ko'rsatish (n=14)	0.61	1.64	0.19	2.91	1.27	Yuqori (xavfsiz)
Moliya (n=9)	0.67	1.49	0.24	3.24	1.45	Yuqori (xavfsiz)

2-jadvaldagi ma'lumotlarning mazmunli tahlili quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Muxtoriyat koeffitsiyenti bo'yicha qurilish tarmog'idagi AJlar 0.39 ko'rsatkichga ega bo'lib, bu me'yoriy qiymatdan (≥ 0.5) sezilarli darajada past. Bu shuni anglatadiki, qurilish AJlarining aktivlarining atigi 39 foizi o'z kapitali hisobiga, qolgan 61 foizi esa qarz mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladi. Bunday yuqori qarz yuki korxonalarini tashqi moliyalashtirish manbalariga o'ta qaram qiladi. Foiz stavkalarining oshishi yoki kreditlash shartlarining keskinlashuvi bunday korxonalarining bankrot bo'lish ehtimolini keskin oshiradi. Sanoat tarmog'idagi AJlarning muxtoriyat koeffitsiyenti (0.53) me'yoriy qiymatga deyarli to'g'ri keladi, biroq bu ko'rsatkichning dinamikasi pasayish tendensiyasiga ega: 2019-yilda 0.56 bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 0.50 gacha tushgan.

Moliyaviy qaramlik koeffitsiyenti (balans valyutasining o'z kapitaliga nisbati) qurilish tarmog'ida 2.56 ni tashkil etib, me'yoriy chegaradan (≤ 2.0) ancha yuqori. Bu 2-jadvaldagi muxtoriyat koeffitsiyenti pastligining "teskari tomoni" bo'lib, korxonalarining har bir so'm o'z kapitaliga qariyb 1.56 so'm qarz mablag'lari to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Moliya va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida esa bu ko'rsatkich me'yor doirasida: mos ravishda 1.49 va 1.64.

O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti eng xavotirli ko'rsatkichlardan biridir. Qurilish tarmog'ida bu ko'rsatkich manfiy (-0.07). Manfiy qiymat degani, korxonaning o'z aylanma mablag'lari umuman mavjud emas, balki aylanma aktivlarning bir qismi qisqa muddatli majburiyatlar hisobiga moliyalashtiriladi. Bu esa to'lov qobiliyatining pasayishi, aylanma aktivlarni yangilash imkoniyatining cheklanganligi va moliyaviy risklarning yuqori ekanligini bildiradi. Sanoat tarmog'idagi AJlarda bu ko'rsatkich (0.12) me'yoriy qiymatga to'g'ri kelgani bilan, uning dinamikasi 2019-yildagi 0.16 dan 2023-yildagi 0.10 gacha pasaygan.

8 Manba: muallif ishlanmasi.

Altman Z" modeli (rivojlanayotgan bozorlar uchun moslashtirilgan to'rt faktorli versiya) bo'yicha qurilish AJlari 1.84 ball bilan yuqori bankrotlik xavfi zonasida joylashgan (xavfsiz zona >2.6; yuqori xavf <1.1 bo'lishiga qaramay, ba'zi tadqiqotlarda rivojlanayotgan bozorlar uchun <1.23 – yuqori xavf, 1.23–2.9 – kulrang zona deb qabul qilinadi). Mazkur ko'rsatkich 2019-yilda 2.15 bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda 1.62 gacha pasaygan va 2023-yilga kelib 1.84 ga ko'tarilgan, ammo baribir xavfli darajada qolmoqda. Sanoat tarmog'i 2.45 ball bilan kulrang zonada joylashgan bo'lib, bu "moliyaviy stress – bankrotlik ehtimoli o'rtacha" holatini anglatadi. Xizmat ko'rsatish (2.91) va moliya (3.24) tarmoqlari xavfsiz zonada bo'lib, ularning bankrotlik ehtimoli past deb baholanadi.

Springate modeli (S-skor) bo'yicha ham xuddi shunday manzara kuzatiladi: qurilish (0.92) va sanoat (1.08) tarmoqlari xavf zonasida yoki unga yaqin (xavfsiz zona >1.1), xizmat ko'rsatish (1.27) va moliya (1.45) esa xavfsiz zonada.

To'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi munosabatni aniqlash maqsadida Pearson korrelyatsiya tahlili o'tkazildi. Tanlanmadagi barcha 45 ta AJ uchun joriy likvidlik koeffitsiyenti (KJL – to'lov qobiliyatining asosiy indikator) va muxtoriyat koeffitsiyenti (Kmuxt – moliyaviy barqarorlikning asosiy indikator) o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0.64$ ($p < 0.01$) ni tashkil etdi. Bu o'rtacha darajadagi ijobiy bog'liqlik bo'lib, to'lov qobiliyatining oshishi bilan moliyaviy barqarorlik ham (ma'lum chegaragacha) ortish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq batafsil tahlil qiziqarli jihatni ochib berdi: ayrim yirik aksiyadorlik jamiyatlarida (asosan sanoat tarmog'ida) joriy likvidlik koeffitsiyenti nisbatan yuqori bo'lishiga qaramay (KJL >2.0), muxtoriyat koeffitsiyenti past (Kmuxt <0.45). Bu holat kompaniyalarning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash qobiliyati yaxshi bo'lsa-da, uzoq muddatli qarz yuki yuqoriligidan dalolat beradi. Bunday AJlar o'zlarining likvidligini saqlash uchun doimiy ravishda qisqa muddatli kreditlardan foydalanadi, bu esa moliyaviy xarajatlarni oshiradi va sof foydaga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu kuzatuv to'lov qobiliyatining yuqori darajasi har doim ham moliyaviy barqarorlikni kafolatlamasligini empirik tarzda isbotlaydi.

Olingan ilmiy natijalar aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy siyosatini ishlab chiqishda, to'lov qobiliyatini va moliyaviy barqarorlikni oshirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, shuningdek, kredit tashkilotlari va investorlar tomonidan AJlarning moliyaviy holatini baholashda amaliy ahamiyatga ega. Xususan, qurilish tarmog'idagi AJlar uchun o'z kapitali ulushini oshirish, qarz yukini kamaytirish va o'z aylanma mablag'larini shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijasida aksiyadorlik jamiyatlarining to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi o'rtasida o'rtacha ijobiy korrelyatsiya (Pearson $r=0,64$; $p<0,01$) mavjudligi aniqlandi, biroq bu bog'liqlik chiziqli emas – yuqori to'lov qobiliyati (KJL>2,5) har doim ham moliyaviy barqarorlikni kafolatlamasligi empirik tarzda isbotlandi.

Tahlil qilingan 45 ta aksiyadorlik jamiyati ichida eng zaif holat qurilish tarmog'ida kuzatildi: bu sohadagi AJlarda joriy likvidlik koeffitsiyenti 1,43 (me'yor 1,5–2,5), muxtoriyat koeffitsiyenti 0,39 (me'yor $\geq 0,5$), o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti -0,07 (me'yor $\geq 0,1$) va Altman Z" skori 1,84 ni tashkil etib, ushbu ko'rsatkichlarning barchasi me'yoriy chegaralardan sezilarli darajada past va yuqori bankrotlik xavfini ko'rsatadi. Sanoat tarmog'idagi AJlar kulrang (noaniq) zonada ($Z''=2,45$), xizmat ko'rsatish va moliya tarmoqlari esa xavfsiz zonada ($Z''=2,91$ va $3,24$) joylashgan. O'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti (KO'AM) to'lov qobiliyatining eng ishonchli prognoz ko'rsatkichi ekanligi aniqlandi – KO'AM<0 bo'lgan AJlarning 87 foizida to'lov qobiliyati bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud.

2019–2023-yillar davomida barcha tarmoqlarda to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarining pasayish tendensiyasi kuzatildi, ayniqsa 2020–2021-yillardagi pandemik inqiroz davrida ko'rsatkichlar o'rtacha 18–25 % ga tushib ketgan. Ushbu xulosalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqiladi:

- birinchidan, qurilish tarmog'idagi aksiyadorlik jamiyatlariga o'z kapitali ulushini oshirish (qo'shimcha aksiyalar emissiyasi, ta'sischilarning qo'shimcha mablag' kiritishi) va uzoq muddatli qarzlarni qayta tuzish orqali qarz yukini kamaytirish tavsiya etiladi;
- ikkinchidan, barcha AJlar uchun o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyentini (KO'AM) kamida 0,1 darajasida saqlash, joriy likvidlik koeffitsiyentini (KJL) 1,5–2,5 oralig'ida ushlab turish va moliyaviy barqarorlikni har chorakda kamida ikkita kompleks model (Altman Z» va Springate) bo'yicha baholash joriy etilsin;
- uchinchidan, davlat darajasida qurilish sohasidagi AJlar uchun imtiyozli uzoq muddatli kreditlash dasturlarini ishlab chiqish va aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan to'lov qobiliyati hamda moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini (KJL, Kmuxt, KO'AM, Z»-skor) majburiy oshkor qilish tartibini joriy etish maqsadga muvofiq;
- to'rtinchidan, kelgusida ushbu metodologiyani kichik va mikro korxonalariga moslashtirish hamda O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan milliy bankrotlik prognoz modelini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
2. Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. *Journal of Accounting Research*, 4, 71–111.
3. Dimitrijević, D., Milutinović, S., & Stanković, P. (2024). Determinants of the Occurrence of Financial Distress in Medium-Sized and Big Public Joint-Stock Companies. *Economic Horizons*, 26(3), 287–305.
4. Gyulasaryan, M., Matevosyan, A., Matevosyan, M., & Grigoryan, A. (2025). Assessment and Control of a Corporation's Financial Condition: Analytical Framework and Practical Application. *Journal of Banking and Financial Dynamics*, 9(6), 1–6.
5. Springate, G. L. V. (1978). *Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm* [Unpublished doctoral dissertation]. Simon Fraser University.
6. Qurbonov, X. A. (2025). Aksiyadorlik jamiyatlarida muvozanatlashgan moliyaviy barqarorlikni boshqarish uslubiyotini takomillashtirish [Doktorlik dissertatsiyasi]. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
7. Alhindi, A. S. J. (2026). The Role of Financial Resources in Ensuring Corporate Financial Stability. *Yangi O'zbekiston Iqtisodiyoti*, 12(14).
8. Damodaran, A. (2015). *Applied Corporate Finance* (4th ed.). Wiley.
9. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). *Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
10. Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial Management: Theory and Practice* (15th ed.). Cengage Learning.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
